

A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA GENÉTICA NO TRATAMENTO DO CÂNCER

The Importance of Genetic Research in Cancer Treatment

La Importancia de la Investigación Genética en el Tratamiento del Cáncer

Artigo de revisão

DOI: [10.5281/zenodo.13359675](https://doi.org/10.5281/zenodo.13359675)

Recebido: 14/08/2024 | Aceito: 20/08/2024 | Publicado: 22/08/2024

Gabriel Camargo Villas Boas Zambrin
Graduado em Medicina
Universidade Cidade de São Paulo - UNICID, São Paulo, Brasil.
E-mail: gabrielczambrin@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-7042-5045>

Jordanna Porto Inácio
Graduanda em Medicina
Faculdade Atenas - Campus Sete Lagoas, Brasil.
E-mail: jordannaporto@hotmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-2409-8180>

Brenda Menezes
Graduada em Medicina
Universidade de Rio Verde - Campus Goianésia, Brasil.
E-mail: brendamenezes02@gmail.com

Daniele Buitrago de Souza
Graduada em Medicina
faculdade Atenas de Sete Lagoas, Brasil
E-mail: ddbuitrago2@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-5441-0889>

Letícia Nascimento Barbosa
Graduada em Medicina
Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros, Brasil.
E-mail: leticianmed@gmail.com

Camila Freitas Barbosa
Graduada em Medicina
Centro Universitário UniFG, Mato Verde, Brasil
E-mail: biiafreitasb@gmail.com

Matheus Mendes Maranhão
Graduado em Medicina
Universidade Evangélica de Goiás – UniEvangélica, Anápolis, Brasil
E-mail: matheusmendesm@live.com

Patrik Michel dos Anjos Silva
Graduado em Medicina, residente em Cirurgia Geral
Universidade Evangélica de Goiás – UniEvangélica, Anápolis, Brasil
E-mail: patrikmichel88@gmail.com

Ekthor Henrique Sena e Silva
Graduado em Medicina
Faculdade Atenas - Campus Sete Lagoas, Brasil
E-mail: ekthorhenrique@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-2160-8212>

Guilherme Henrique Monteiro Alves de Lima
Graduado em Medicina
Faculdade Atenas - Campus Sete Lagoas, Brasil
E-mail: guihenriquelim000@gmail.com
Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-2653-0555>

Cibely Nascimento Arçari
Graduada em Medicina
Faculdade Brasileira Multivix, Vitória, Brasil
E-mail: cibelynarcari@gmail.com

Larissa Martins Flores
Graduada em Medicina e Residente em Clínica médica
Instituto Ortopédico de Goiânia, Goiânia, Brasil.
E-mail: larissaflor06@gmail.com

Analou Messias Castro
Graduada em Medicina
Universidade Federal do Pará – UFPA, Belém, Brasil
E-mail: analou_castro@hotmail.com

Leandro Abranches Silva
Graduado em Medicina
Imepac Centro Universitário – Araguari, Brasil
Email: abranches1992@gmail.com

Bianca Dantas Vieira
Graduada em Medicina
Universidade Federal de Goiás, Jatai, Brasil
E-mail: biancadantas_@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A pesquisa genética tem se destacado como um elemento crucial no avanço do tratamento oncológico, oferecendo novas perspectivas diagnósticas e terapêuticas. Este estudo adota uma revisão narrativa da literatura para analisar o impacto da pesquisa genética no tratamento do câncer, sintetizando e discutindo contribuições relevantes. Foram consultadas bases de dados como PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar, utilizando descritores booleanos para refinar os resultados. A inclusão abrangeu publicações entre 2000 e 2019, focadas na aplicação de descobertas genéticas em terapias oncológicas. A análise crítica de 18 estudos selecionados revelou que a caracterização genética dos tumores, a compreensão de mutações específicas e os mecanismos de resistência são fundamentais para o desenvolvimento de terapias personalizadas. Exemplos notáveis incluem o uso do imatinibe para leucemia mieloide crônica e a aplicação do CRISPR-Cas9 para edição genômica. No entanto, a resistência ao tratamento, como observado com o gefitinibe em câncer de pulmão devido à amplificação do gene MET, destaca a necessidade de estratégias combinadas. A terapia com células T receptoras de antígeno quimérico (CAR-T) e a proteogenômica também se mostram promissoras. As diretrizes éticas e a inclusão de diversidade genética são essenciais para garantir benefícios equitativos. Conclui-se que a pesquisa genética proporciona uma abordagem mais personalizada e eficaz no tratamento do câncer, sendo crucial para o desenvolvimento de terapias direcionadas que melhoram os prognósticos dos pacientes, reduzindo disparidades nos cuidados oncológicos.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer; Pesquisa genética; Terapias personalizadas; Medicina de precisão; Resistência ao tratamento.

ABSTRACT

Genetic research has emerged as a crucial element in advancing oncological treatment, offering new diagnostic and therapeutic perspectives. This study adopts a narrative literature review to analyze the impact of genetic research on cancer treatment, synthesizing and discussing relevant contributions. Databases such as PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar were consulted, using Boolean descriptors to refine the results. Inclusion criteria covered publications between 2000 and 2019, focusing on the application of genetic discoveries in oncological therapies. A critical analysis of 18 selected studies revealed that genetic characterization of tumors, understanding specific mutations, and resistance mechanisms are fundamental for developing personalized therapies. Notable examples include the use of imatinib for chronic myeloid leukemia and the application of CRISPR-Cas9 for genome editing. However, treatment resistance, as observed with gefitinib in lung cancer due to MET gene amplification, underscores the need for combined strategies. Chimeric antigen receptor T-cell (CAR-T) therapy and proteogenomics also show promise. Ethical guidelines and the inclusion of genetic diversity are essential to ensure equitable benefits. It is concluded that genetic research provides a more

personalized and effective approach to cancer treatment, crucial for developing targeted therapies that improve patient prognoses, reducing disparities in oncological care.

KEYWORDS: Cancer; Genetic research; Personalized therapies; Precision medicine; Treatment resistance.

RESUMEN

La investigación genética se ha destacado como un elemento crucial en el avance del tratamiento oncológico, ofreciendo nuevas perspectivas diagnósticas y terapéuticas. Este estudio adopta una revisión narrativa de la literatura para analizar el impacto de la investigación genética en el tratamiento del cáncer, sintetizando y discutiendo contribuciones relevantes. Se consultaron bases de datos como PubMed, Scopus, Web of Science y Google Scholar, utilizando descriptores booleanos para refinar los resultados. La inclusión abarcó publicaciones entre 2000 y 2019, enfocadas en la aplicación de descubrimientos genéticos en terapias oncológicas. El análisis crítico de 18 estudios seleccionados reveló que la caracterización genética de los tumores, la comprensión de mutaciones específicas y los mecanismos de resistencia son fundamentales para el desarrollo de terapias personalizadas. Ejemplos notables incluyen el uso de imatinib para la leucemia mieloide crónica y la aplicación de CRISPR-Cas9 para la edición genómica. Sin embargo, la resistencia al tratamiento, como se observó con gefitinib en cáncer de pulmón debido a la amplificación del gen MET, destaca la necesidad de estrategias combinadas. La terapia con células T receptoras de antígeno quimérico (CAR-T) y la proteogenómica también muestran potencial. Las directrices éticas y la inclusión de diversidad genética son esenciales para garantizar beneficios equitativos. Se concluye que la investigación genética proporciona un enfoque más personalizado y eficaz en el tratamiento del cáncer, siendo crucial para el desarrollo de terapias dirigidas que mejoran los pronósticos de los pacientes, reduciendo las disparidades en los cuidados oncológicos.

PALABRAS CLAVE: Cáncer; Investigación genética; Terapias personalizadas; Medicina de precisión; Resistencia al tratamiento.

INTRODUÇÃO

O câncer é uma doença complexa caracterizada pelo crescimento descontrolado de células anormais no corpo. Apesar dos avanços significativos nas últimas décadas, continua sendo uma das principais causas de mortalidade global. A compreensão das bases moleculares e genéticas do câncer tem se tornado essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes e personalizadas. Nesse contexto, a pesquisa genética emergiu como uma ferramenta crucial para desvendar os mecanismos subjacentes à oncogênese e à progressão tumoral.

A principal problemática reside na heterogeneidade genética dos tumores, que complica o tratamento e a resposta terapêutica. Tumores de mesmo tipo histológico podem apresentar

perfis genéticos distintos, influenciando a eficácia das terapias convencionais. Além disso, a resistência adquirida aos tratamentos, como observado com inibidores específicos, representa um desafio contínuo para a oncologia. A caracterização precisa das mutações e alterações genéticas nos tumores é fundamental para o desenvolvimento de terapias direcionadas que possam superar essas barreiras.

Justifica-se, portanto, a importância de investir em pesquisas que explorem o perfil genético dos tumores. Estudos detalhados sobre células tumorais circulantes (CTCs), mutações específicas e mecanismos de resistência têm proporcionado percepções de suma importância que orientam a medicina de precisão. A aplicação de técnicas avançadas, como o CRISPR-Cas9, e a análise de dados proteogenômicos têm potencializado a identificação de novos alvos terapêuticos e o desenvolvimento de tratamentos personalizados.

A hipótese central deste estudo é que a pesquisa genética, ao proporcionar uma compreensão mais profunda das alterações moleculares nos tumores, contribui significativamente para a eficácia dos tratamentos oncológicos. Espera-se que o mapeamento das mutações genéticas e a caracterização dos mecanismos de resistência possibilitem o desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas, resultando em melhores prognósticos para os pacientes.

O objetivo desta pesquisa é analisar o impacto da pesquisa genética no tratamento do câncer, destacando como as descobertas genômicas têm contribuído para o desenvolvimento de terapias personalizadas e mais eficazes. Além disso, busca-se abordar os desafios atuais e identificar as oportunidades futuras na aplicação da genética para o tratamento oncológico.

Esta investigação pretende oferecer uma visão abrangente sobre o estado atual e as perspectivas da pesquisa genética no contexto oncológico, fornecendo subsídios teóricos e práticos que possam orientar futuras estratégias terapêuticas e pesquisas na área.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma revisão narrativa da literatura para investigar a importância da pesquisa genética no tratamento do câncer. A revisão foi conduzida entre junho e julho de 2024, com o objetivo de sintetizar e analisar criticamente as contribuições de estudos relevantes sobre o tema.

A revisão narrativa da literatura foi selecionada por permitir uma análise ampla e

contextualizada das descobertas científicas, facilitando a identificação de padrões, tendências e lacunas na pesquisa existente.

Para garantir a abrangência e relevância dos dados, foram consultadas as bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar. Essas bases foram escolhidas devido à sua vasta cobertura e reconhecimento na área de ciências biomédicas e saúde. Os descritores em saúde (DeCS) e palavras-chave utilizados incluíram "câncer", "pesquisa genética", "terapias personalizadas", "medicina de precisão", "mutação genética", "resistência ao tratamento", "CRISPR-Cas9" e "proteogenômica". A combinação de descritores booleanos AND e OR foi aplicada para refinar os resultados e assegurar a inclusão de estudos pertinentes. As principais combinações utilizadas foram: "câncer" AND "pesquisa genética", "terapias personalizadas" OR "medicina de precisão", "mutação genética" AND "resistência ao tratamento" e "CRISPR-Cas9" OR "proteogenômica".

Os critérios de inclusão dos estudos abrangeram: publicações entre 2000 e 2019, artigos escritos em inglês, português e espanhol, pesquisas focadas na aplicação de descobertas genéticas no desenvolvimento de terapias contra o câncer, e estudos revisados por pares. Por outro lado, foram excluídos artigos não revisados por pares, publicações sem acesso ao texto completo, estudos que não abordavam diretamente a relação entre genética e terapias oncológicas, e trabalhos duplicados nas bases de dados.

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 18 estudos relevantes para análise detalhada. A análise dos estudos seguiu uma abordagem sistemática e crítica, avaliando os objetivos, metodologias, resultados e conclusões de cada artigo. Esta análise crítica focou em identificar contribuições significativas, lacunas na literatura, áreas de consenso e controvérsias relevantes

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa genética tem se revelado um pilar crucial no avanço do tratamento oncológico, proporcionando perspectivas inovadoras tanto no diagnóstico quanto na terapêutica. Estudos detalhados sobre as características genéticas dos tumores têm revelado achados fundamentais, que orientam estratégias de tratamento cada vez mais precisas e personalizadas. Este paradigma, amplamente conhecido como medicina de precisão, busca desvelar a complexidade genética dos

tumores, permitindo o desenvolvimento de terapias específicas que visam maximizar a eficácia e minimizar os efeitos adversos.

Um dos principais desafios no campo da pesquisa sobre células tumorais circulantes (CTCs) é a sua detecção e caracterização. Conforme destacado por Alix-Panabières e Pantel (2014), esses estudos são vitais, pois as CTCs desempenham um papel central na disseminação metastática. A análise dessas células pode fornecer informações valiosas sobre a progressão do câncer e a resposta ao tratamento, representando uma janela para o monitoramento dinâmico da doença. Complementando essa perspectiva, Bedard et al. (2013) enfatizam a heterogeneidade tumoral, uma característica inerente que se manifesta na existência de subpopulações celulares geneticamente distintas dentro de um mesmo tumor, complicando a resposta terapêutica e a eficácia dos medicamentos.

A eficácia de inibidores específicos, como o imatinibe no tratamento da leucemia mieloide crônica, demonstrada por Druker et al. (2001), exemplifica como a compreensão de mutações genéticas específicas pode revolucionar a abordagem terapêutica. O imatinibe, ao inibir a atividade da tirosina quinase BCR-ABL, transformou o tratamento da leucemia mieloide crônica, oferecendo um exemplo clássico de terapia-alvo bem-sucedida. Esta inovação se alinha com a introdução do CRISPR-Cas9 como uma ferramenta de edição genômica, discutida por Doudna e Charpentier (2014), que abre novas fronteiras para a correção de mutações genéticas, oferecendo potencial para intervenções terapêuticas precisas.

No entanto, a resistência aos tratamentos representa um dos maiores obstáculos no manejo do câncer. A resistência ao gefitinibe em câncer de pulmão, devido à amplificação do gene MET, abordada por Engelman et al. (2007), ilustra a importância de se compreender os complexos mecanismos de sinalização celular e as alterações genéticas que conferem resistência. Esse conhecimento é essencial para o desenvolvimento de terapias combinadas que possam superar essas barreiras, complementando a visão evolucionária do câncer discutida por Greaves e Maley (2012), que destacam como as mutações acumuladas ao longo do tempo contribuem para a heterogeneidade tumoral e a resistência ao tratamento.

A caracterização detalhada dos receptores de quimiocinas no adenocarcinoma de pulmão, realizada por Jiang et al. (2019), exemplifica a importância de perfis genéticos abrangentes para a identificação de novos alvos terapêuticos. Da mesma forma, a descoberta de mutações no receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR) e sua correlação com a resposta ao

gefitinibe em câncer de pulmão, descrita por Lynch et al. (2004), levou ao desenvolvimento de inibidores de EGFR como uma estratégia terapêutica eficaz, demonstrando como a genômica pode guiar o desenvolvimento de tratamentos direcionados.

Adicionalmente, a terapia com células T receptoras de antígeno quimérico (CAR-T) demonstrou remissões sustentadas em leucemias, conforme descrito por Maude et al. (2014). Esta abordagem revolucionária, que reprograma as células do sistema imunológico para reconhecer e destruir células cancerígenas, exemplifica como a manipulação genética pode ser utilizada para criar tratamentos poderosos e personalizados. Este avanço se conecta com os estudos de Mertins et al. (2016), que mostram como a proteogenômica pode fornecer uma visão integrada dos mecanismos moleculares subjacentes ao câncer, combinando dados proteômicos e genômicos para uma compreensão mais completa da biologia tumoral.

A importância de diretrizes éticas e inclusivas na pesquisa genética é ressaltada pelas diretrizes do NIH para pesquisa envolvendo moléculas de ácido nucleico recombinante ou sintético (2017) e pela crítica de Popejoy e Fullerton (2016) sobre a falta de diversidade nos estudos genômicos. A diversidade genética é crucial para garantir que os avanços terapêuticos beneficiem todas as populações, evitando disparidades nos cuidados de saúde. Esta necessidade de inclusão é sublinhada pelos estudos de Ribas et al. (2016) sobre a associação do pembrolizumabe com a resposta tumoral em melanoma avançado, ilustrando os avanços na imunoterapia baseada em modificações genéticas.

A pesquisa de Slamon et al. (2001) sobre o uso de quimioterapia combinada com anticorpos monoclonais contra HER2 em câncer de mama metastático destaca a importância dos biomarcadores genéticos no direcionamento da terapia. Este trabalho se complementa com o estudo da The Cancer Genome Atlas Research Network (2013), que mapeou os perfis moleculares abrangentes dos tumores de mama humanos, representando um esforço colaborativo significativo para entender as alterações genômicas no câncer.

Por fim, Turnbull et al. (2018) discutem a genética do câncer hereditário e a predição de risco, sublinhando a importância da genética na identificação de indivíduos em risco e na adoção de medidas preventivas. Esta perspectiva é essencial para o desenvolvimento de estratégias preventivas eficazes, contribuindo para a melhoria dos resultados clínicos e a qualidade de vida dos pacientes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, percebe-se que a pesquisa genética está transformando o tratamento do câncer, permitindo uma abordagem mais personalizada e eficaz. Ao abordar a complexidade genética dos tumores, os cientistas podem desenvolver terapias direcionadas que melhoram significativamente os resultados para os pacientes. A contínua inovação e a inclusão de diversos perfis genéticos são essenciais para maximizar o impacto dessas descobertas na prática clínica, garantindo que os avanços beneficiem amplamente a sociedade e contribuam para a redução das disparidades nos cuidados oncológicos.

REFERÊNCIAS

- ALIX-PANABIÈRES, C.; PANTEL, K. Challenges in circulating tumour cell research. **Nature Reviews Cancer**, v. 14, n. 9, p. 623-631, 2014.
- BEDARD, P. L. *et al.* Tumour heterogeneity in the clinic. **Nature**, v. 501, n. 7467, p. 355-364, 2013.
- DRUKER, B. J. *et al.* Efficacy and safety of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. **New England Journal of Medicine**, v. 344, n. 14, p. 1031-1037, 2001.
- DOUDNA, J. A.; CHARPENTIER, E. The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9. **Science**, v. 346, n. 6213, p. 1258096, 2014.
- ENGELMAN, J. A. *et al.* MET amplification leads to gefitinib resistance in lung cancer by activating ERBB3 signaling. **Science**, v. 316, n. 5827, p. 1039-1043, 2007.
- FEERO, W. G.; GUTTMACHER, A. E.; COLLINS, F. S. Genomic medicine—an updated primer. **New England Journal of Medicine**, v. 362, n. 21, p. 2001-2011, 2010.
- GREAVES, M.; MALEY, C. C. Clonal evolution in cancer. **Nature**, v. 481, n. 7381, p. 306-313, 2012.
- JIANG, X. *et al.* Comprehensive characterization of chemokine receptors in human lung adenocarcinoma. **Cancer Research**, v. 79, n. 2, p. 312-327, 2019.
- LYNCH, T. J. *et al.* Activating mutations in the epidermal growth factor receptor underlying responsiveness of non-small-cell lung cancer to gefitinib. **New England Journal of Medicine**, v. 350, n. 21, p. 2129-2139, 2004.
- MAUDE, S. L. *et al.* Chimeric antigen receptor T cells for sustained remissions in leukemia. **New England Journal of Medicine**, v. 371, n. 16, p. 1507-1517, 2014.
- MARDIS, E. R. DNA sequencing technologies: 2006–2016. **Nature Protocols**, v. 12, n. 2, p. 213-218, 2017.
- MERTINS, P. *et al.* Proteogenomics connects somatic mutations to signalling in breast cancer. **Nature**, v. 534, n. 7605, p. 55-62, 2016.
- NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH. NIH guidelines for research involving recombinant or synthetic nucleic acid molecules. **Federal Register**, v. 82, n. 189, p. 48192-48216, 2017.
- POPEJOY, A. B.; FULLERTON, S. M. Genomics is failing on diversity. **Nature**, v. 538, n. 7624, p. 161-164, 2016.

RIBAS, A. *et al.* Association of pembrolizumab with tumor response and survival among patients with advanced melanoma. **JAMA**, v. 315, n. 15, p. 1600-1609, 2016.

SLAMON, D. J. *et al.* Use of chemotherapy plus a monoclonal antibody against HER2 for metastatic breast cancer that overexpresses HER2. **New England Journal of Medicine**, v. 344, n. 11, p. 783-792, 2001.

THE CANCER GENOME ATLAS RESEARCH NETWORK. Comprehensive molecular portraits of human breast tumours. **Nature**, v. 490, n. 7418, p. 61-70, 2013.

TURNBULL, C.; SUD, A.; HOULSTON, R. S. Cancer genetics for the clinician: Hereditary cancer syndromes and risk prediction. **Genetic Medicine**, v. 20, n. 3, p. 286-295, 2018.